

РЕЧЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ КАК УСЛОВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТА

Закирова Д.Э

преподаватель кафедры Языков
ИВА УВБиО Республики Узбекистан

Аннотация meuli

В статье рассматривается, что профессиональная речь педагога является важнейшим инструментом обучения, воспитания и формирования личности обучающихся.

Анализируются основные характеристики эффективной педагогической речи: точность, логичность, выразительность, доступность и культура общения, психологический контакт с обучающимися, создании благоприятной образовательной среды и повышении мотивации к обучению

Abstract

Teacher's Speech as a Condition of Pedagogical Mastery

This work explores the importance of teacher's speech in effective teaching. Clear, accurate, and expressive speech enhances students understanding and engagement. It also serves as a model for their language development/ the study emphasizes that well-developed communication skills are essential for professional pedagogical mastery.

Ключевые слова: педагогическая речь, требование, коммуникация, качество, педагогическое мастерство, взаимоотношения, взаимопонимания, полноценное восприятие.

Большая роль речи преподавателя в достижении молодым поколением законов развития природы, общества, в приобретении опыта нравственных взаимоотношений с людьми-факт бесспорный и доказанный многовековым существованием педагогической профессии. Вспомните и вы своих уважаемых наставников- их голоса, особенности речи, манеру обращаемся к учащимся, отвечаем на вопросы. Все в них располагало к общению, вызывало доверие. И нам, конечно же, хочется быть похожими на своих наставников и в этом.

В целом наша преподавательская профессия накопила хороший опыт словесного воспитания. Речь преподавателя должна обеспечить выполнение задач обучения и воспитания учащихся, поэтому к ней, помимо общекультурных, предъявляются и профессиональные, педагогические требования. Преподаватель несёт социальную ответственность и за содержание, качество своей речи, и за ее последствия. Вот почему речь преподавателя рассматривается как важный элемент его педагогического мастерства. Педагогическая речь призвана обеспечить:

продуктивное общение, взаимодействие между педагогом и его учащимися. Положительное воздействие педагога на сознание, чувства учащихся с целью формирования, коррекции их убеждений, мотивов деятельности; полноценное восприятие, осознание и закрепление знаний в процессе обучения; рациональную организацию учебной и практической деятельности учащихся.

С выражением педагогическая речь тесно связано понятие коммуникативное поведение учителя. Для характеристики коммуникативного поведения преподавателя значимы такие моменты как тон речи, оправданность использования оценочных суждений, обращаться к учащимся, отвечать им, характер мимики, движений, жестов, сопутствующих речи. Устная речь преподавателя существует в двух разновидностях- в монологе и в диалоге. Формы этой речи в общении с учащимися разнообразны. Наиболее распространёнными формами монологической речи преподавателя является рассказ, лекция, комментарий, толкование правил, информации, терминов, развернутые оценочные суждения.

Диалогическая речь представлена в различного рода беседах с учащимися строящихся в форме вопросов и ответов. Требуемые совместные обсуждения какой-либо учебной проблемы, поступка, норм поведения. В таких ситуациях формы устной речи редко существуют автономно, в частном виде. Они как бы проникают, входят одна в

другую: оценок, замечаний, вопросов, ответов. Атмосфера, создаваемая коммуникативным сиюминутна, невоспроизводима дословно. Для того чтобы способствовать успешному выполнению педагогических задач, речь должна соответствовать определённым требованиям. Требование правильной речи обеспечивается ее нормативностью, также соответствием речи нормам литературного языка точностью словоупотребления; требование выразительной речи – ее образностью, эмоциональностью, яркостью.

Особое внимание важно уделить вопросам правильности и чистоты речи. Требования к коммуникативным качествам речи обусловлены прежде всего ее педагогическими функциями. Одна из основных функций речи – обеспечение полноценной презентации знаний. Известно, что имеется зависимость между коммуникативными особенностями речи преподавателя и успешностью восприятия и запоминания знаний учащимися. Речь может сделать это восприятие доступным, интересным а может затруднить его. О значимости этой функции речи преподавателя говорит тот факт, что знания часто закрепляются надолго в памяти учащихся благодаря особенностям педагогической речи: сохраняется эмоциональная окраска педагогического голоса, его интонации, ритмичность речи, характер произношения слов. Знание научного содержания терминов, овладение навыками их доступного объяснения учащимся – один из показателей профессиональной культуры преподавателя. Развитие в себе потребность в постоянном изучении терминов с точки зрения их происхождения, словообразования, уместности использования. Если обратиться к работам учёных, исследовавших вопрос о коммуникативных качествах педагогической речи, то сможете составить себе некоторую идеальную модель речи преподавателя¹. Это прежде всего речь правильная, соответствующая нормам современного литературного языка, точная, понятная. Речь не допускающая использования жаргонизмов и вульгаризмов, просторечных слов, речь богатая, лексически разнообразная, отвечающая целям и условиям общения. Педагогически целесообразную речь характеризует логичность, убедительность, побудительность. Ее интонации, методический рисунок разнообразны и выразительны, ритм и темп оптимальны для каждой конкретной ситуации общения.

Педагогическая речь должна прежде всего обеспечивать учебное слушание учащихся на уроке. Ведь воспринимая на слух преподавателя, учащиеся совершают множество различных операций: конкретизирует в наглядных образах звучащую информацию, соотносит ее с имеющимися знаниями, опытом, осмысливает, запоминает, следит за логикой изложения преподавателя, развитием его мысли. Это сложная работа слушающего, и надо ее учитывать, продумывая и содержание речи, и ее темп, ритм, логику, доступность.

Так анализ значимости темпа педагогической речи на уроках показывает, что при нарушении преподавателем оптимального темпа речи у учащихся наблюдается резкая неполнота и неточность воспринятой информации, возрастает количество воспроизводимой ошибочной информации.

На эффективность познавательной деятельности учащихся влияет и избранный преподавателем стиль коммуникативного поведения на уроке. Речь выполняет роль регулятора этих отношений, выступает как средство достижения высшего результата развития взаимоотношений- взаимопонимания.

Особенностью речи учителя как речи публичной является ее направленность, обращенность к учащимся. Слово преподавателя всегда имеет точный адрес- оно отбирается в расчёте на его смысловое восприятие и понимание учащимися. Наблюдательный педагог всегда строит свою речь на предвидении возможной реакции на нее своих воспитанников. Он может заранее представить, как отреагирует на его слова скептик, в какой мере затронет его речь легко ранимого учащегося, какую оценку она найдёт во взгляде пытливого и думающего воспитанника. Такое

предвидение помогает педагогу рационально организовать свою речь, скорректировать ее при обращении.

Умелое использование этого свойства устной речи помогает вызвать у учащихся ответный интеллектуальный отклик на свои слова, создать атмосферу сопереживания, соразмышления, заражающий всех общим настроением, переживанием.

Устная речь преподавателя, как правило, речь импровизированная. В этом тоже заключается ее особенность. Профессионал говорит всегда без непосредственной опоры на текст. Слушая его, учащиеся как бы присутствуют в момент сиюминутного рождения слов, выражений. Создается ощущение, преподаватель публично мыслит, впервые для себя вместе с учащимися открывает истину. Для речи преподавателя при этом могут быть характерны произвольные остановки, связанные с поиском нужных слов, перестановка слов темп его речи может то ускоряться, то замедляться; преподаватель может ставить перед собой вопросы, демонстрируя ход рассуждений при ответе на них.

Итак, мы рассмотрели некоторые вопросы речи преподавателя как элемента его педагогического мастерства. Полагаем, что изложенные выводы и наблюдения составят основу для серьезных размышлений будущих преподавателей над особенностями своей речи, а опыт талантливых педагогов-предшественников вдохновит и придаст настойчивости в овладении выразительной. Яркой, убедительной педагогической речью.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕПАТУРА

1. Гонолобин Ф.Н. Книга об учителе. М-1965 г.
2. Ладыженская Т.А. Устная речь как средство и предмет обучения. М- 1986 г.
3. Львова Ю.Л. Творческая лаборатория учителя. М-1985 г.
4. Зязюна Основы педагогического мастерства Киев 1987 г.
5. А.В. Баранников, В.А. Болотов Проблемы компетентного подхода в образовании. М-2023 г.